

03. Edirne Vatandaş Gazetesi'ne Göre Demokrat Parti Döneminde Batı Trakya Meselesi (1954-1960)¹

Erhan AYZAZ²

Yeşim AYZAZ³

APA: Ayaz, E.; Ayaz, Y. (2022). Edirne Vatandaş Gazetesi'ne Göre Demokrat Parti Döneminde Batı Trakya Meselesi (1954-1960). *Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi*, (3), 22-27. DOI: 10.5281/zenodo.7154349

Öz

Coğrafi olarak ülkemizin kuzeybatısında, Yunanistan'ın ise kuzeydoğusunda yer alan, Batı Trakya, XIV. Yüzyıl'da Gazi Evrenos Paşa tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına dahil edilmiştir. I. Murat döneminde denk gelen fetihten bu yana Batı Trakya Türklere yurt olmayı sürdürmüştür. XX. Yüzyıl başlarında yaşanan Balkan savaşlarından sonra bölgede yaklaşık VI Yüzyıl süren toprak varlığımız sonlanmıştır. Bununla birlikte Batı Trakya'da halen önemli sayıda yurttaşımız yaşamlarını sürdürmektedir. Bölge Bulgaristan ve Yunanistan işgaline tanıklık etmiş ve 1923 yılından itibaren de Yunanistan toprakları içinde kalmıştır. Bu tarihten itibaren de Batı Trakya'da yaşamlarını sürdüren Türklere karşı Yunan tarafınca sindirme ve göçe zorlama faaliyetleri başlamıştır. Çalışmamızın ana kaynağı olan Vatandaş Gazetesi 1948 yılından günümüze değin Edirne'de yayın hayatını sürdürmektedir. Bu çalışmada 1954 ile 1960 yılları arasında yayımlanan 2.124 adet gazete nüshası incelenmiştir. Taranan nüshalarda 9.974 adet haber yer aldığı görülürken bunlardan 47'si Batı Trakya ile ilgilidir. Çalışmamızın amacı Batı Trakya'da yaşanan hadiselerin serhat şehri olan Edirne'den yola çıkarak ülkemiz genelindeki yansımalarını gözler önüne sermektir.

Anahtar kelimeler: Vatandaş Gazetesi, Batı Trakya, Demokrat Parti

According to Edirne Citizen Newspaper, Western Thrace Issue in the Democratic Party Era (1954-1960)

Abstract

Geographically located in the northwest of our country and in the northeast of Greece, Western Thrace, XIV. It was included in the borders of the Ottoman Empire by Gazi Evrenos Pasha in the 16th century. Since the conquest during the reign of Murat I, Western Thrace has continued to be a homeland for the Turks. XX. After the Balkan wars at the beginning of the century, our territorial presence in the region, which lasted for about VI centuries, came to an end. However, a significant number of our citizens still live in Western Thrace. The region witnessed the occupation of Bulgaria and Greece, and since 1923 it has remained within the territory of Greece. From this date on, the activities of intimidation and forcing people to migrate started by the Greeks against the Turks living in Western Thrace. Vatandaş Newspaper, which is the main source of our work, has been publishing in Edirne since 1948. In this study, 2,124 newspaper copies published between 1954 and 1960 were

¹ Bu makale, 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doç. Dr. V. Türkan DOĞRUÖZ'ün danışmanlığında hazırlanmış olduğumuz "1954-1960 Demokrat Parti döneminin Edirne "Vatandaş" Gazetesi'ne Göre Değerlendirilmesi" adlı yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hâlidir.

² Şef, Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, erhanayaz@gmail.com, ORCID ID:0000-0003-1226-7426 [Makale kayıt tarihi: 24.04.2022-kabul tarihi: 01.06.2022]

³ Öğretmen, MEB (Kırklareli, Türkiye), yesimayaz22@gmail.com, ORCID ID:0000-0002-0740-8928

examined. While it is seen that there are 9,974 news items in the scanned copies, 47 of them are related to Western Thrace. The aim of our study is to reveal the reflections of the events in Western Thrace throughout our country, starting from Edirne, the frontier city.

Keywords: Vatandaş Newspaper, Western Thrace, Democrat Party

Giriş

Trakya coğrafi olarak, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın toprağının bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Üç ülkenin de sınırlarına dâhil olan Trakya, Türkiye'nin kuzeybatısında Avrupa kıtasına dâhil olan kesiminde, Yunanistan'ın kuzeydoğusunda, Bulgaristan'ın ise güneyinde yer almaktadır. Trakya'nın Türkiye'de yer alan kısmına Doğu Trakya, Bulgaristan'da bulunan kısmına Balkan Trakya'sı, Yunanistan'da yer alan ve Meriç, Rodop, İskeçe gibi bu dönemde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı şehirleri içinde barındıran kısmına ise Batı Trakya denilmektedir (Yılmaz, 2019:1; Akyüz, 2007: 17; Alp, 1995:614).

Batı Trakya, 1363 yılında I. Murat Döneminde, Gazi Evrenos Paşa tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil edilerek Türk himayesine girmiştir. Bölge Balkan savaşlarına kadar Osmanlı Devleti sınırlarında kalmışken; 1913-1918 yılları arasında Bulgaristan sonrasında ise Yunanistan'ın işgaline uğramıştır. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşmasıyla da Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmıştır. Bölgede yaşayan Türkler ise anlaşma çerçevesinde nüfus mübadelesi dışında bırakılmıştır (Akyüz, 2007:1; İlhan, 1979:9-12; Kabza, 2014:135; Bulut, 2008: 86-87). Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Trakya konusunda Yunanistan anlaşma şartlarına bağlı kalmayarak, bölgede yaşayan Türkleri asimile etmeye çalışmış bunun yanında göçe zorlayarak bölgedeki Türk nüfusunu seyreltme politikası izlemiştir. 1923-1949 yılları arasında Batı Trakya'da Türklere uygulanan saldırılar sonucunda 12.369 soydaşımız hayatını kaybetmiştir (Keyvan, 2012:21; Alp, 1995:634; Aydın, 1971:52). 1896 yılında basılan Kâmûs'ül Alâm'a göre Batı Trakya'da 206.914 Türk yaşarken; 1923 yılında bu sayı 129.118 olarak kayda geçmiştir. 1927 yılında nüfus mübadelesi tamamlandığında ise bölgede 100.000-105.000 civarında Türk nüfusu kaldığı tahmin edilmektedir (Ayhan, 2015:8; Alp, 1995:615; Savaş, 1991:9; Oran, 1986:8)

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan soğuk savaş dönemi (1945-1989) boyunca azınlıklar sorunu ülkelerin ve sivil kuruluşların gündemine gelmeyerek görmezden gelinmiştir (Keyvan, 2012:21).

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidar olan Demokrat Parti (DP) azınlıklara karşı ılımlı bir siyaset izleme yolunu seçmiştir. 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Venizelos'un çabalarıyla oluşturulmaya gayret gösterilen Türk-Yunan ılımlı ikili ilişkileri DP döneminde de devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte iki ülke arasındaki olumlu hava 1951 yılından itibaren Yunan kamuoyunda çıkan Kıbrıs haberleri ve Yunan tarafınca sistematik olarak oluşturulan Batı Trakya meselesiyle yerini gerginliğe bırakmıştır (Kabza, 2014:136; Ayaz, 2015:83-85).

Edirne Vatandaş Gazetesi'ne Göre Demokrat Parti Döneminde Batı Trakya Meselesi (1954-1960)

Vatandaş Gazetesi'nin 1954-1960 yılları arasında incelemiş olduğumuz nüshalarında yer alan 9974 haberin 47'si Batı Trakya ile ilgilidir. Bu haberlerin büyük çoğunluğunu da bölge halkının yaşamış olduğu sorunlar teşkil etmektedir.

Yunanistan tarafınca uygulanan baskılar DP döneminde de devam etmiştir. Ocak 1954'te İskeçe'de Tekke Mahallesi'nde yaşayan Türklere hakaret derecesine varan çeşitli söylemlerle Türkiye'ye göç etmeleri için baskı yapılmıştır. Cereyan eden olay resmi makamlara iletilmiş olsa da Yunanistan tarafınca gereken önlemler alınmamıştır (Vatandaş, 13.1.1954:1). Yaşanan olayların sonucu olarak yaklaşık iki hafta sonra 5 Türk Batı Trakya'dan ülkemize iltica etmiştir. Ülkemize gelen mülteciler Yunanistan'ın Türkler için yaşanmaz bir yer haline geldiğini dile getirmişlerdir (Vatandaş, 3.2.1954:1). Yaşanan sistematik baskıların devamında, Mart 1954'te de toplam 34, Nisan ayında 25, Haziran ayında 1, Temmuz ayında 6, Ağustos'ta 17 Türk Meriç nehrini yüzerek geçmek suretiyle Batı Trakya'dan ülkemize iltica etmiştir (Vatandaş, 23.3.1954:1; Vatandaş, 1.5.1954:1; Vatandaş, 25.6.1954:1; Vatandaş, 20.7.1954:1; Vatandaş, 25.8.1954:1). Gümüllüce'de yaşayan Türklerin tarlalarına Ekim 1954'te büyük tahribat yapılmıştır. Olaylar esnasında jandarma ve diğer yetkili merciler müdahalede bulunmamıştır (Vatandaş, 9.10.1954:1). 24 Ekim 1954 tarihli Vatandaş gazetesi "*Batı Trakya'dan Kaçmaya Hazırlananlar Çoğalıyor*" manşetiyle vermiştir. Haberin devamında Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığı tasfiye için sistemli bir biçimde çalıştığı belirtilmiştir (Vatandaş, 24.10.1954:1).

"Batı Trakya'dan kaçmaya hazırlananlar çoğalıyor. Yunanistan, oradaki Türk azınlığını tasfiye için sistemli bir şekilde çalışıyor." (Vatandaş, 24.10.1954:1)

Gümüllüce'de yaşayan Türk azınlığa Rumlar tarafından kasıtlı olarak iş verilmemekte ve işsiz kalan vatandaşların da Yunanistan Çalışma Bakanlığı'na müracaatları sonuçsuz bırakılmaktadır (Vatandaş, 24.10.1954:1; Vatandaş, 15.12.1954:1).

"Gümüllüce'de Türkler işsiz bırakılıyor. (...) İşsiz kalan gençler, Çalışma Vekili Gonnis'e müracaat ederek tedbir alınmasını talep etmişlerse de bundan hiçbir netice alınmamıştır. İşsizlik tehlikesi sebebiyle yakında Türkiye'ye yeni ilticaların vuku bulacağı bildirilmektedir." (Vatandaş, 15.12.1954:1)

Batı Trakya'dan ülkemize göçün süreklilik kazanması üzerine Edirne'de ülkemize ilticada bulunanların iskânı doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Makalemizin giriş bölümünde bahsettiğimiz üzere, Lozan Anlaşması gereği İstanbul'daki Rum tebaa ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler karşılıklı mübadele dışında bırakılmıştı. Bununla birlikte DP hükümeti yapmış olduğu kanun değişikliği ile Batı Trakya'da zor şartlarda yaşayan Türklerin ülkemize iltica etmesine izin verilmiştir (Vatandaş, 23.3.1954:1; Vatandaş, 1.5.1954:1). Ülkemizde temmuz 1954'te Batı Trakya'dan göç eden vatandaşlarımızın Yunanistan'da kalan mal bedellerinin karşılanması konusunda Yunanistan'a bir nota verilmiştir (Vatandaş, 22.7.1954:1).

Yunanistan tarafından Batı Trakya'yı Türklerden arındırma faaliyetleri 1955 ve 1956 yıllarında da artarak devam etmiştir. Nisan 1955'e geldiğinde Batı Trakya'da bulunan birçok köyün boşaldığı ya da boşalmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Elmalı Köyü 100 kişiden fazla muhacir vermiştir. Hamitli Köyü ise 10 haneye kadar inmiştir. Kızılca Mürsele ve Kara Pazar Köylerinin ise tamamı göç vermiştir. Köylülerin terk etmek zorunda kaldığı haneleri ve 70 topraklarını Yunanlılar yok pahasına almıştır. Boşalan köylere de planlı bir şekilde Yunan nüfusu yerleştirilmiştir (Vatandaş, 15.4.1955:1).

"Batı Trakya Türkleri arasında Türkiye'ye hicret fikri süratle yayılmaktadır. Son zamanlarda birçok köyler boşalmıştır. Elmalı köyü haneden fazla muhacir vermiştir. Hamitli ise 10 haneye inmiştir. Kızılca Mürsele köyünün ise artık mevcut olmadığı sakinlerinin toptan Türkiye'ye göçtüğü görülmektedir. Davutlu köyünün nüfusu da yarı yarıya eksilmiştir. Kara pazarlar köyü sakinlerinin de toptan Türkiye'ye geçmeğe hazırlandıkları öğrenilmektedir. (...) Yunanlılar Batı Trakya'daki Türkleri kaçırmak için ellerinden geleni yapmakta ve her türlü güçlüğü çıkarmaktadırlar. Yunan idarecileri, Türk köylerinden boşalan yerlere derhal evvelce tespit edilmiş bir plana göre Yunanlıları getirmektedirler. (...)" (Vatandaş, 15.4.1955:1)

Özellikle 1956 yılından sonra Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaşayan Türkler üzerindeki baskılara artmıştır. Buradaki temel amaç, bölgedeki Türk nüfusu göçe zorlayarak azaltmaktır. Bu durum bölgedeki birçok Türk köyünün boşalmasına neden olmuştur (Toprak, 2014:50). 18 Ağustos 1956 tarihli Vatandaş gazetesi "*Yunanistan'da Baskı Artıyor*" manşetiyle çıkmıştır. Haberin devamında Türklere saat 20.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulandığından, askere alma bahanesiyle Türk köylerinin dağıtıldığından ve Batı Trakya'dan ülkemize göçün devam ettiğinden bahsedilmiştir (Vatandaş, 18.8.1956:1).

"Yunanistan'da ırkdaşlarımıza karşı baskı son haddini bulmuştur. Bu baskıya dayanamayan Gümülcine havalisinden 12 ırkdaşımız hududu geçerek hudut makamına sığınmışlardır. Bunların anlattıklarına göre; Batı Trakya'daki ırkdaşlarımıza türlü zorluklar çıkarılmakta askere alınacakları bahanesiyle yerlerinden yurtlarından edilip çeşitli bölgelere dağıtılmakta ve geceleri saat 20 den sonra sokağa çıkmaları men edilmektedir. (...)" (Vatandaş, 18.8.1956:1)

1957 yılının başlarından itibaren artan baskılar üzerine Batı Trakya'dan sonra On iki Ada'dan da ülkemize göç başlamıştır (Vatandaş, 12.2.1957:1).

"Bildirildiğine göre, Batı Trakya'dan sonra 12 adadan da Türkiye'ye ilticalar başlamıştır. Bu cümleden olarak dün iki ayrı adaya mensup 10 ırkdaşımız adadan bindileri sandallarla Enez hudut makamlarına sığınmışlardır. (...) Hudut makamları tarafından mültecilerin iskân ve iâşe işleri temin edilmiştir." (Vatandaş, 12.2.1957:1)

7 Mart 1957 tarihli Vatandaş gazetesi "*Yunanlılar Batı Trakyadaki Türklerin Dinine de Karşıyor*" manşetiyle çıkmıştır. Haberin devamında, Yunanlılar tarafından Batı Trakya'da dağıtılan, yarı Rumca, yarı Türkçe ve Bulgarca basılan broşürlerde "*Sizin eski dininiz Hıristiyanlıktı zorla Müslüman oldunuz.*" yazdığı belirtilirken; bu durumun halk arasında infiale neden olduğu, Yunan yetkilerin ise yapılan şikâyetlere kayıtsız kaldığı bildirilmektedir (Vatandaş, 7.3.1957:1).

"Yunanlılar şimdide Batı Trakya Türklerinin dinleri ile uğraşmaya başlamışlardır. Bu cümleden olarak bilhassa İskeçe bölgesinde birtakım broşürler dağıtılmaktadır: 'Sizin eski dininiz Hristiyanlıktır vaktiyle zorla Müslüman oldunuz' Yarı Rumca yarı Bulgarca ve Türkçe olarak basılan bu broşürler, Batı Trakya Türkleri arasında derin bir infial yaratmış ve mesullerinin yakalanması için resmi makamlara müracaat edilmiştir. (...)" (Vatandaş, 7.3.1957:1)

1957 yılı içerisinde de Türk azınlığa karşı baskı ve yıldırma politikası devam etmiştir (Vatandaş, 30.8.1957:1).

"Batı Trakyada'ki baskı daha ağırlaştı. Yunanlılar şimdi Türk kültür müesseselerine el uzatarak sıkı kontrol altına aldılar. (...)" (Vatandaş, 30.8.1957: 1)

1920'li yıllarda %85'i Türk olan Batı Trakya nüfusunun, günümüzde yalnızca %30'unu Türkler oluşturmaktadır (Gökçen, 2003:51; Ayhan, 2015:14). 1923'te B. Trakya topraklarının % 84'ü Türklerindi. Bugün bu oran % 25'e düşmüştür. Bunda çeşitli etmenler rol oynamıştır ve bu etmenlerin pek çoğu, bizzat Yunan devletinin sistemli ve planlı tutumuyla gerçekleştirilmiştir. Ağustos 1957'de büyük çoğunluğunu Batı Trakyalı ırkdaşlarımızın oluşturduğu, 2853 göçmenin Türkiye vatandaşlığına kabulü hakkındaki kararname yayınlanmıştır (Vatandaş, 26.8.1957:1; Alp, 1995:616). 1961 yılında Yunanistan'da yapılan nüfus sayımına göre bölgede 110.000 civarında Türk nüfusunun yaşadığı tahmin edilmektedir (Oran, 1986:7).

"Yeniden 2853 göçmenin vatandaşlığa kabulü hakkındaki kararname bugün yayınlanmıştır. Bu göçmenlerin ekserisini Yunanistan ve Yugoslavya'dan gelenler teşkil etmektedir. (...)" (Vatandaş, 26.8.1957:1)

Sonuç

Ülkemiz açısından Batı Trakya sorunu özellikle, Balkan Savaşları'nda bu toprakların kaybedilmesiyle başlamıştır. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'yla bölge Yunanistan'a bırakılmış ve bölgede yaşayan Türkler mübadele kapsamı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte Yunanistan Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusunu bölgedeki halkın güvenliğini ve Türk kimliğini tehdit ederek sistematik bir şekilde göçe zorlayarak azaltma yoluna gitmiştir. Makalemizin giriş bölümünde bahsettiğimiz üzere 1923 yılı öncesi ve sonrasında Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusunda azalma göze çarpmaktadır.

Makalemizin konusunu teşkil eden 1950-1960 yılları arasındaki Vatandaş gazetesi nüshaları incelendiğinde gazete haberlerinden yola çıkarak bu dönemde de Yunanistan tarafınca ekonomik ve kültürel baskı, terör v.b. sindirme yöntemleri kullanılarak bölge halkını göçe zorlama faaliyetlerinin devam ettiğinden söz edebiliriz.

Bu dönemde DP hükümetince Batı Trakya'dan iltica eden soydaşlarımız için göçmen kampları oluşturulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulleri kolaylaştırılmıştır. Bu durum soydaşlarımızın yaşadığı mezalimden kurtulmasına bir çözüm olarak görülse de karşı taraftan gelen baskıların da eklenmesiyle devamında Batı Trakya'daki bazı Türk köylerinin boşalmasını beraberinde getirmiştir.

Her ne kadar cumhuriyetin kuruluşundan, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar olan dönemde karşılıklı olarak, Yunanistan ve ülkemiz arasında dostane adımlar atılmış olsa da incelemiş olduğumuz Vatandaş gazetesi haberlerinden yola çıkarak arka planda Batı Trakya Türklerine karşı asimilasyon ve sindirme faaliyetlerinin devam ettiğinden söz edebiliriz.

Kaynakça

- Akyüz, B. (2007). *Batı Trakya Türk Toplumunun Eğitim ve Öğretim Problemleri*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Alp, İ. (1995). Batı Trakya Türkleri. *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 613-647.
- AYAZ, E. (2015). 6-7 Eylül Olaylarının Türk Gazetelerindeki Yansımaları. *IAAOJ, Social Science*, 82-92.
- Aydınlı, A. (1971). *Batı Trakya Faciasının İç Yüzü*. İstanbul: Akın Yayınları.
- Ayhan, H. (2015). Batı Trakya Türk Azınlığının Hukuki ve Siyasi Sorunlarının Asimilasyon Politikası Çerçevesinde Tahlili. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*.
- BULUT, S. (2008). Balkan Savaşları'ndan Lozan'a Batı Trakya Meselesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı Trakya Politikası. *Gazi Türkiyat Dergisi*, 83-96.
- İlhan, S. (1979). *Türk Yunan İlişkileri*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Kabza, C. (2014). Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı. T. E. Öztürk içinde, *100. Yılında Balkan Savaşları* (s. 135-147). İstanbul: Tasam Yayınları.
- Keyvan, Ö. Z. (2012). Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Türkleri Sorunu. *Mesleki Bilimler Dergisi*, 20-31.
- Oran, B. (1986). *Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu*. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.
- Savaş, H. (1991). *Lozan'a Kadar Batı Trakya Sorunu*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Toprak, S. (2014). Türk-Yunan Siyasi İlişkileri Çerçevesinde Batı Trakya Sorunu. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 43-54.

Yılmaz, B. (2019). *II. Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan'daki Türk Azınlığı (1945-1960)*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Vatandaş gazetesinden yararlanılan haberler

- 12 Adadan Türkiye'ye İlticalar Başladı. (1957, 2 12). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- 2853 Göçmen Türk Vatandaşı Oldu. (1957, 8 26). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- 6 Türk Meriç'i Yüzerek İltica Etti. (1954, 7 20). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- B. Trakya'daki Baskı Daha Ağırlandı. (1957, 8 30). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'daki Türklerin Hali. (1955, 4 15). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya Türklerinin Malları ile İlgili Bir Nota. (1954, 7 22). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'da Çirkin Hadiseler Devamda. (1954, 1 13). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'daki Türklerin Tarlaları Tahrib Ediliyor. (1954, 10 9). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'dan 25 İrkdaşımız Daha İltica Etti. (1954, 5 14). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'dan Beş Türk İltica Etti. (1954, 2 3). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'dan Kaçanlar. (23, 3 1954). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'dan Kaçmağa Hazırlananlar Çoğalıyor. (1954, 10 24). Vatandaş Gazetesi, s. 2.
- Batı Trakya'dan Yeni İlticalar. (1954, 3 24). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Batı Trakya'yı Terkeden İrkdaşlarımız. (1954, 5 1). Vatandaş Gazetesi.
- Gümülcine Türkleri Anayurda Geliyor. (1954, 6 11). Vatandaş Gazetesi.
- Gümülcine Türklersiz Bırakılıyor. (1954, 12 15). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Memleketimize İltica Eden İrkdaşlarımız. (1954, 8 25). Vatandaş Gazetesi, s. 1.
- Yunanistanda Baskı Artıyor. (1956, 8 18). *Vatandaş Gazetesi*, s. 1.
- Yunanistan'dan Bir İltica. (1954, 6 25). *Vatandaş Gazetesi*, s. 1.
- Yunanlılar Batı Trakya'daki Türklerin Dinine de Karşıyor. (1957, 3 7). *Vatandaş Gazetesi*, s. 1.